

ESTUDO MICROBIOLÓGICO DE FÔMITES E MÃOS DE DISCENTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Nícolas Ventura da Silva Mendes¹; Danilo Gonçalves de Brito¹; Hermes Ferreira da Costa Filho¹; Julyana Alcantara Silva de Araújo¹; Mariana Bodini Angeloni².

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: Importante parcela da transmissão de microrganismos patogênicos é decorrente da capacidade de sobrevivência destes em objetos ou superfícies inanimadas (fômites). Além disso, a ausência ou precariedade de técnicas adequadas de higienização ou proteção das mãos também representam importante risco de contaminação e disseminação de bactérias, vírus ou fungos, especialmente em ambientes do sistema de saúde. Nessa vertente, é possível analisar a presença de microrganismos nos locais supracitados, especialmente bactérias e fungos, através de técnicas de cultura, no âmbito da disciplina acadêmica da microbiologia. **Objetivos:** Descrever a realização do estudo microbiológico de fômites e mãos de discentes, com enfoque na docência de técnicas e precauções em microbiologia. **Relato da Experiência:** Após uma contextualização teórica acerca dos procedimentos relacionados à cultura microbiológica, os discentes foram divididos em pequenos grupos. Cada subdivisão da turma, então, elegeu algum objeto de sua escolha para a coleta do material. Dentre os objetos escolhidos estavam celulares, chaves, carteiras, notas de dinheiro, entre outros. Então, uma haste com ponta de algodão previamente higienizada foi esfregada nas mãos não higienizadas de um dos participantes do subgrupo, e esse material colhido foi posteriormente depositado em uma placa de Petri com meio de cultura. O mesmo procedimento foi realizado após a higienização das mãos, depositando-se o material colhido em outra região da placa de Petri. Por fim, realizou-se também a coleta de material no objeto previamente escolhido, sendo este depositado em uma terceira região da placa. As placas, então, permaneceram em incubadora por uma semana. Após esse período, passou-se à análise do crescimento (ou não) de microrganismos na placa. Foi observado crescimento de colônias bacterianas e fúngicas em todos os objetos e mãos analisadas, demonstrando a necessidade de higienização correta dos mesmos e atenção no seu manuseio. **Conclusão:** A realização da análise microbiológica de mãos e fômites possibilitou a demonstração de técnicas de cultura e da importância da higienização correta desses, a fim de coibir a disseminação de microrganismos patogênicos.

Palavras-chave: Fômites; Transmissão de Doença Infecciosa; Microbiologia

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.